

Capital social, redes sociais e empreendedorismo em Moçambique – Análise de Casos de Jovens Empreendedores

Gildo Cossa*

Resumo

O presente trabalho procura analisar como é que alguns jovens empreendedores conseguiram, por meio de redes de contactos e outros recursos não-económicos, se tornar empresários mediante meios que podem ser classificados como “capital social”. Este capital social lhes permitiu alcançar reconhecimento e assegurar a sustentabilidade dos seus negócios. Para tal, foi realizada uma pesquisa qualitativa baseada na análise de seis casos de jovens provenientes de diferentes províncias de Moçambique. A pesquisa concluiu o seguinte: primeiro, que as redes sociais não são um dado natural; segundo, que os laços mais fortes tiveram maior influência no estágio inicial do empreendimento e os laços fracos criados ao longo da trajectória dos empreendedores analisados constituíram um dos elementos estratégicos mais significativa e permitindo a criação do capital social; terceiro, que empreendedores sem precedentes de laços políticos ou forte influência no sector público, pela sua capacidade técnica, constituíram o seu próprio capital social (stock), a partir das redes familiares, por via das suas características (perfil) empreendedoras, reconhecimento da competência (capital humano) e motivados pela independência financeira e profissional, oportunidades de negócios e realização pessoal.

Palavras-chaves: Processo Empreendedor, Laços, Redes Sociais, Capital Social

Gildo Cossa, mestrado em Sócio-economia do desenvolvimento, pós-graduado em Auditoria e licenciado em Gestão de Empresas. Secretário-Geral da Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique (OCAM), desde 2014. Docente a tempo Inteiro e Coordenador do Projecto de Simulação Empresarial ISCTEM – Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique com experiência de mais de 10 anos. Responsável pela formação e formador dos docentes de Simulação Empresarial, nos Instituto Superior Politécnico de Manica (ISPM), Instituto Superior Politécnico de Gaza (ISPG), Instituto Superior Politécnico de Tete (ISPT), Escola Superior de Negócios e Empreendedorismo de Chibuto (ESNEC) da Universidade Eduardo Mondlane - UEM, Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique (ISCIM), Universidade São Tomás de Moçambique (USTM).

Assessoria ao Conselho Científico do ISCIM na reforma curricular dos cursos de Licenciatura em Gestão e Contabilidade de Auditoria. Coordenador da Comissão de revisão do Regulamento de elaboração dos trabalhos científicos no ISCTEM.

Social capital, social networks and Entrepreneurship in Mozambique – Analysis of Cases of Young Entrepreneurs

Gildo Cossa*

Abstract

This paper analyses how some young Mozambican entrepreneurs obtained success, using their networks of contacts and other non-economic resources, which can be classified as “social capital”. This social capital allowed them to achieve recognition and ensure the sustainability of their businesses. To this end, a qualitative research has been carried out, based on six case studies of young entrepreneurs selected from different provinces of Mozambique. The research concluded the following: first, social networks are not spontaneous; second, strong ties had a great influence in the initial stage of the venture and the weak ties were created along the trajectory of the entrepreneurship, followed by the meaningful strategy and allowing the creation of social capital; third, the entrepreneurs without precedents of political ties or strong influence in the public sector, by their technical capacity, have their own social capital (stock), from the family networks, by means of their entrepreneurial characteristics (profile), recognition of competence (human capital) and motivated by financial and professional independence, business opportunities and personal fulfilment.

Key words: Entrepreneurial Process, Ties, Social Networks, Social Capital, Success

Gildo Cossa, master's degree in Socio-economics of development, postgraduate in Audit and a degree in Business Management. Secretary General of the Order of Accountants and Auditors of Mozambique (OCAM), since 2014. Full-time professor and Coordinator of the ISCTEM Entrepreneurial Simulation Project - Mozambique's Institute of Sciences and Technology with more than 10 years of experience. (ISPM), Instituto Politécnico de Gaza (ISPG), Instituto Superior Politécnico de Tete (ISPT), School of Business and Entrepreneurship of Chibuto (ESNEC) of the University Eduardo Mondlane - UEM, Higher Institute of Communication and Image of Mozambique I (SCIM), Universidade São Tomás de Moçambique (USTM).

Advisory to the Scientific Council of ISCIM in the curricular reform of the courses of Degree in Management and Audit Accounting. Coordinator of the Commission for the revision of the Regulation for the preparation of scientific works in ISCTEM.

Introdução

Este artigo resulta de uma pesquisa levada a cabo pelo autor, visando perceber como é que jovens empreendedores moçambicanos conseguiram alcançar o sucesso económico, enfatizando os factores “não económicos”, nomeadamente as suas redes sociais. A literatura sobre o assunto é, no geral, vasta, mas muito reduzida em relação à realidade moçambicana, pelo que a pesquisa se configura bastante inovadora.

Segundo Mosca (2012), a formação do tecido empresarial moçambicano é recente e teve a sua génese na política, com a qual continua a estabelecer uma relação directa e indirecta, onde a maioria do tecido empresarial é constituído pelas PME's, totalizando cerca de 78% do universo empresarial, empregando cerca de 67% da força de trabalho (MIC, 2006). A partir desses dados, procurou-se testar a hipótese formulada, segundo a qual mesmo os jovens empreendedores devem ter relações bem enraizadas e profundas com o mundo da política para conseguirem o seu sucesso na área dos negócios. Para testar esta hipótese, foi usada uma abordagem qualitativa, baseada em entrevistas junto a alguns empreendedores jovens e de sucesso, conforme é referenciado no ponto a seguir.

Procedimentos metodológicos

A pesquisa foi realizada mediante uma abordagem qualitativa, nomeadamente através do estudo de múltiplos casos (Yin, 2015; Martins, 2008). Nesta pesquisa, os casos analisados são de jovens empreendedores, visando compreender como conseguiram iniciar os seus negócios, registar um considerável crescimento e permanecer no mercado, com base nas redes sociais estabelecidas.

Na perspectiva de (Crespi, 1997), os estudos de casos múltiplos basearam-se nas histórias de vida, geralmente conduzidas com base na amostragem de pessoas previamente seleccionadas, através de entrevistas livres. Nesta pesquisa, as entrevistas foram semi - estruturadas, analisadas consoante a análise de conteúdo e posteriormente enviadas ao entrevistado para revisão. Os estudos de casos múltiplos, segundo Halinen e Tornroos (2005), citados por Correia (2010), são os mais convenientes para o estudo de redes de negócios, por permitirem uma descrição holística do fenómeno,

Segundo Boaventura de Sousa Santos (1983:11), citado por Silva (2012), o método de casos múltiplos e alargados opõe-se à generalização quantitativa pela qualitativa de exemplaridade, o que permite analisar, com profundidade, cada caso ou número restrito, de forma a explorar, com o

maior detalhe descritivo, a incidência de condicionantes estruturais num domínio mais subjectivo, em que actuam como intermédios de esquemas de percepções, apreciações e acção sobre a realidade objectiva. A pesquisa baseou-se na análise da trajectória dos empreendedores jovens moçambicanos.

O estudo baseou-se em cinco casos seleccionados, tendo em conta os seguintes critérios: jovens com idade inferior a 40 anos, provenientes de diferentes províncias e com mais de 4 anos no mercado. De entre os seleccionados, alguns foram distinguidos, conforme a tabela nº 1, e também são membros séniores da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE). A característica do grupo é não apresentar um familiar que tenha um negócio similar, que possa influenciar positivamente o capital social inicial, assim como laços políticos e nos altos funcionários do sector público.

As entrevistas foram feitas nos escritórios, a sua duração não foi estabelecida previamente e terminavam quando as informações fornecidas adquirissem uma relativa circularidade.

Na entrevista, foi solicitado ao jovem empreendedor que se pronunciasse sobre: i) a composição da família; ii) as referências (inspiração) na infância dos tios e familiares próximos; iii) actividades desenvolvidas na infância que influenciaram o percurso; iv) o percurso académico; v) o processo que conduziu à criação do empreendimento; vi) origem da ideia/iniciativa; vii) público-alvo e o seu envolvimento; viii) inovação na área de actuação; ix) redes de contactos estabelecidas que foram marcantes; x) origem dos recursos investidos; xi) as pessoas-chave para os avanços significativos.

Os critérios de sucesso adoptados foram o tempo de existência (superior a 3 anos) e a carteira de clientes (dimensão das instituições, relevância e número).

Tabela 1 - Perfil dos Empreendedores Estudados

	Nome	Província de Proviência	Idade	Ano de Criação	Distinção (100 Melhores PME)
1	Sara Fakir	Maputo – Cidade	36	2010	Mulher Empreendedora de 2015
2	Gércia Sequeira	Inhambane – Cidade	33	2011	PME Inovação em 2014
3	Lubaina	Gaza – Chibuto	28	2011	Mulher Empreendedora de 2016
4	Lineu Candia	Manica – Manica	28	2013	Jovem Empreendedor 2015 & 2º melhor PME 2016
5	Setu	Cabo Delgado - Pemba	35	2010	Nunca foi distinguido
6	Imtihaz	Sofala – Marromeu	28	2008	Nunca foi distinguido

Fonte: Dados da Pesquisa

As informações conseguidas através das entrevistas feitas foram analisadas mediante uma grelha interpretativa, com técnicas de geração de recursos (*resource generators*) e de geração de posições (*position generators*).

Adoptou-se também a análise longitudinal, que, segundo Pettigrew (1990), Halinen e Tonroos (2005) citados por Sousa (2008), é mais recomendável para pesquisa de rede, por possibilitar a análise das etapas de aparecimento, crescimento, evolução e transformação do empreendimento, ao longo do tempo.

Finalmente, recorreu-se ao sociograma que, segundo Batageli, Marvar e Nooy (2005), citado por Sousa (2008) é o instrumento originado da sociometria e é base de visualização das redes sociais. A pesquisa adoptou a sociometria, sob forma de representação em sociogramas, para a demonstração do processo de constituição das redes sociais pelos jovens empreendedores, ao longo da formação do capital social.

A pesquisa é desenvolvida no âmbito da sociologia económica, que inicia a sua análise com o indivíduo e o significado que o indivíduo atribui ao seu comportamento (individualismo metodológico).

Tabela 2 - Técnicas para Identificação dos Elementos da Rede

Geração de Nomes	Identificação de todos os actores que integram a rede do ego e das suas relações	Permite o mapeamento da rede. Pode ser usado em redes pouco definidas	Entrevistas muito extensas e com questões que entram na intimidade do ego. Enviesamos em direcção aos laços fortes.
Geração de Posições	Identificação do acesso a recursos sociais a partir de prestígio ocupacional dos alters	Apresenta vantagens ao nível metodológico, já foi desenvolvido um instrumento de recolha de informação com uma vasta aplicação e possibilidades de estabelecer comparação	Requerem esforço de identificação do prestígio social
Geração de Recursos	Identificação dos recursos obtidos através da rede	Permite identificar com facilidade e detalhes os recursos usados em relações expressivas	Dificuldade de elaboração de entrevista, devido à variabilidade da importância que os vários recursos podem assumir
Diários	Identificação dos actores com que o ego interage quotidianamente	Informação detalhada sobre interação diária	Os contactos mais frequentes e não os mais importantes

Fonte: Sousa (2008)

O Contexto Empresarial em Moçambique: Breve Enquadramento

De acordo com dados do INE (2011), as PME constituem a maioria das entidades do sector empresarial com fins lucrativos, com cerca de 96% do total das unidades económicas, assegurando 46% do emprego e contribuindo com 19% para o volume total de negócios do sector empresarial moçambicano. Segundo dados do INE (2002), o valor acrescentado do sector empresarial, para o PIB, foi de 68%, do qual as PME contribuíram com 33,4%. Segundo o Instituto para Promoção de Pequenas e Médias Empresas - IPEME (2015), citado pela Revista (Revista Exame, 2016), as PME representam cerca de 97% das empresas registadas e empregam 24,1% da força de trabalho formal, contribuindo para o PIB em cerca de 28,5%. Nas conclusões do último Censo nacional, o total de empregos gerados era de cerca de 8% da população activa, onde a cidade de Maputo concentrava 42.7% e a província de Maputo 8.3%, em relação ao País.

Segundo a Revista Exame (2016), os pontos fortes do perfil dos empreendedores moçambicanos são a coragem, audácia, versatilidade, criatividade e humildade, enquanto os pontos fracos incluem a falta de conhecimento técnico, desorganização e dificuldade de superação, e a falta de auto-estima. Estes empreendedores, conforme o IPEME (2016), são afectados por factores macro-ambientais, tais como a inexistência de ambiente de negócios, excesso de burocracia, elevados custos de produção, complexidade do sistema fiscal, dificuldade de acesso ao crédito ou financiamento, falta de infra-estruturas e de mão-de-obra qualificada, entre outros. Segundo Sara Fakir, citada pela Revista Exame (2016), em Moçambique, as políticas públicas de promoção de empreendedorismo são ineficazes, não há articulação entre a comunidade e os empreendedores, a relação entre grandes empresas e startups é deficiente, existem poucos instrumentos de suporte ao empreendedorismo, tais como: incubadoras, espaços de coworking, programas de aceleração, mentoria e formação adequada e não existem fontes de financiamento nem um mecanismo de doações *private equity* ou *crowdfunding*.

Em Moçambique, conforme Mosca (2012) e Mira (2008), o sucesso dos empreendedores é visto em função das ligações políticas. Para Labazée (1988:84-87), citado por Gomes (2012), os perfis dos empresários resumem-se em dois grupos: (i) funcionários, quadros políticos de topo no partido no poder e (ii) jovens diplomados afastados da função pública que optam pelo sector privado. Ainda segundo Gomes (2012), a literatura é muito crítica em relação aos empresários "incubados" por relações de privilégio político, que, em muitos casos, apresentam elevados níveis de incompetência e acesso exclusivo aos mercados. Lopes (2014) constata que a fraqueza da formação do empresariado tem a ver com o facto de a sua sobrevivência encontrar-se, muitas vezes, intimamente ligada à ocupação de cargos políticos. Gomes (2012) apresenta outro grupo, que prescinde das empresas multinacionais e opta pelo próprio empreendimento. Neste contexto, na presente pesquisa, coloca-se a seguinte questão: como é que os jovens empreendedores Moçambicanos de sucesso criaram e acederam às redes de contactos, que lhes permitiram superar os problemas acima apresentados, e sustentam o seu capital social que assegura a sustentabilidade e crescimento dos seus negócios?

Referencial teórico

Na presente pesquisa, os conceitos fundamentais são os de “empreendedor” e da importância dos factores “não económicos” para efeitos do sucesso empresarial. As bases teóricas da pesquisa foram encontradas na teoria da “força dos laços fracos”, de Granovetter, e do Capital Social, de Pierre Bourdieu.

A maior contribuição moderna sobre a compreensão do conceito de empreendedor foi dada por Joseph Schumpeter (1961), que o associou à inovação e referiu que o empreendedor é aquele que aplica uma inovação no contexto dos negócios. A associação do empreendedor à inovação também foi assumida por autores como Sarkar (2007) e Drucker (1993). Para Sarkar (2007), não se pode considerar todos os novos negócios como empreendedorismo, ao passo que Schumpeter apresenta o empreendedor “*como um agente de mudança e dinamizador do sistema capitalista*”. A visão economicista do empreendedorismo, iniciada pela escola clássica, pelos economistas Jean Baptist Say, Cantillon, Joseph Schumpeter e outros, foi criticada por diversas abordagens da sociologia, com maior destaque para o livro do Max Weber, intitulado “*Ética Protestante e Espírito do Capitalismo*”, que explica a motivação do empreendedorismo com base na ética religiosa. Para Ferreira, Santos e Serra (2008), o sucesso é uma combinação de factores, que inclui desde a personalidade orientada para a acção, a realização pessoal, as atitudes empreendedoras, o acreditar em si próprio e nas suas capacidades, o contexto social, um evento que precipita (acaso, sorte), o reconhecimento de uma oportunidade particularmente favorável, a detenção de recursos necessários ou acesso a estes e o momento certo. Segundo Oliveira (2003), na perspectiva da teoria de base comportamental, o argumento central é a abordagem das características e dos tipos especiais de indivíduos que criaram empreendimentos. De acordo com Oliveira (2003), é desta forma que a literatura de base social apresenta diversas variáveis que apoiam na compreensão do processo empreendedor, tais como a experiência prévia no negócio, a crença religiosa, as influências e os estímulos de familiares, os amigos, os mentores e a história de vida que se tem: migração forçada, desemprego, demissões e outras acções consideradas de mudanças forçadas nas vidas pessoais.

Um outro ponto de referência teórico essencial para efeitos desta pesquisa é a concepção da “força dos laços fracos”, elaborada por Mark Granovetter, que publica, em 1973, no *American Journal of Sociology*, um artigo intitulado “A força dos laços fracos”. Para o autor, um laço forte une pais aos filhos, o marido à mulher, aos amigos, os familiares próximos e pessoas semelhantes (homofilia). Por outro lado, Granovetter defende que os laços fracos unem colegas de trabalho, meros conhecidos e familiares distantes. A descoberta de Granovetter seria de que os laços fracos são os mais importantes na integração social dos indivíduos e os que mais oportunidades abrem às pessoas. Por outro lado, o autor mostra que, diferentemente das características dos laços fracos, os laços fortes geram pequenas comunidades muito unidas, mas menos integradas na sociedade e, em geral, acabam por proporcionar poucas oportunidades aos seus membros.

A força das redes sociais e o seu aproveitamento por parte do empreendedor assenta na ideia central da teoria do capital social, elaborada essencialmente por Bourdeau. Segundo o autor, as redes sociais têm valor e a sua importância pode ser analisada com base no capital social gerado pelo empreendedor. Segundo Robert Putnam, a ideia central da teoria do capital social é que as redes sociais têm valor. Para Granovetter (1974), o capital social é um recurso essencial para a mobilização dos laços fortes, mas também dos laços fracos, elementos que podem ter extrema importância na aquisição de recursos. Nesta perspectiva de aquisição de recursos, para Finuras (2013), o Capital Social é como um conjunto de recursos ao qual os indivíduos podem aceder, por pertencerem a determinados grupos sociais ou por neles estarem inseridos. Nesta perspectiva, destaca-se Pierre Bourdeau (2006), que desenvolveu três perspectivas de capital social mutuamente exclusivas, designadamente o capital económico (activos financeiros directos e indirectos), o Capital Cultural (convertível em capital económico) e capital social (relações/conexões), convertível em capital económico (Finuras, 2013). Para Bourdeau (2006:265),

“O Capital Social é um conjunto de recursos mobilizados (capital financeiro, mas também informação, etc.). Através de uma rede de relações mais ou menos extensa ou mais ou menos mobilizável que visa vantagem competitiva garantida aos investimentos de rendimentos mais elevados.”

Portes (2000) e Portugal (2007:17) defendem a perspectiva de Pierre Bourdieu como a primeira análise sistemática contemporânea do capital social, por definirem-no como um *“agregado dos recursos efectivos ou potenciais ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizados de conhecimento ou reconhecimento mútuo”* (Bourdieu, 1985:248), citado por Portes (2000). Burt (2000), citado por Finuras (2013), reforça a perspectiva de Bourdeau, afirmando que empreendedores que ocupam posições importantes e estratégicas na rede, em particular, cujos laços alcançam grupos influentes, podem afirmar que têm mais capital social que os seus concorrentes, por terem posições que lhes conferem acesso elevado a mais e melhores recursos.

Apresentação e análise dos casos de empreendedorismos

Neste capítulo, são apresentados os casos de empreendedorismos e a respectiva análise dos dados: Luzacrédito, Lda. ITIS, Lda. Ideialab, Lda. Lin Limpeza, Lda. SCE Lda. e MAC, Lda. As apresentações e a análise intracasos compreendem o percurso dos empreendedores, do período de infância até à actualidade, destacando-se os relacionamentos, eventos, comportamentos, aspectos marcantes, factores determinantes na trajectória pessoal e empresarial do empreendedor.

Caso nº 1 - A Luzacrédito

A Luzacrédito é uma instituição de microcréditos que opera no mercado moçambicano, com

sede na Cidade de Maputo, com uma sucursal na Cidade da Matola e em processo de abertura de uma sucursal na Província de Inhambane. A empresa iniciou com a sua actividade há 5 anos, liderada por Lubaina Momade, uma jovem empreendedora.

Lubaina nasceu no distrito de Chibuto, na província de Gaza, sendo a filha mais velha de dois irmãos. Terminado o ensino médio, pretendia frequentar o curso de Gestão e Administração de Empresas. Porém, na altura, o curso não era leccionado nas universidades a nível local, designadamente: Instituto Superior Politécnica de Gaza (ISPG) e Escola Superior de Negócios de Empreendedorismo (ESNEC). Devido a essa limitação, a jovem teve que vir para Maputo, a fim de frequentar o curso de economia, que a mãe queria que ela frequentasse. A actividade empresarial iniciou quando trabalhava na empresa Mcel e as redes acedidas pode serem notadas na Fig nº 1.

Caso nº 2 - Instituto de Tecnologia, Inovação e Serviços de Moçambique - ITIS

Empresa constituída por vários sócios, sob a liderança de Gércia Sequeira, distinguida em 2014, como PME Inovação, no concurso das 100 Melhores PME´s de Moçambique. Gércia foi convidada a participar também do programa de empreendedores ou personalidades de destaque, designado por “gente que faz”, e é membro activo da Associação Moçambicana de Jovens Empresários (ANJE).

A vida da Gércia nem sempre foi marcada pelo sucesso. Gércia nasceu na Província de Inhambane, de mãe doméstica e pai funcionário bancário. É a filha mais nova de seis irmãos. O seu percurso empreendedor iniciou quando se juntou a um grupo de informáticos e, com o marido, abriu o ITIS, uma empresa vocacionada ao desenvolvimento de Softwares. Gércia desenvolveu o primeiro sistema de simulação empresarial moçambicano, designado por Sistema de Práticas Empresariais e Empreendedorismo. No mesmo ano, começa a leccionar, no ensino superior, a cadeira de Marketing, no Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique – ISCAM. O percurso dos contactos estabelecidos pode ser observado na figura nº 2, .

Caso nº 3 - IdeiaLab

A IdeiaLab é uma empresa de consultoria criada em 2010, focada no apoio ao desenvolvimento das PME´s e na promoção do empreendedorismo e inovação. No âmbito dos seus programas, oferece formação, mentoria e assistência aos empreendedores locais. Para fazer chegar a sua oferta ao mercado, a empresa conta com o apoio de parceiros nacionais e internacionais.

A IdeiaLab resulta de um projecto iniciado por Sara Fakir e Tatiana Pereira e constitui, actualmente, uma referência em Moçambique na formação e apoio aos empreendedores. Sara Fakir nasceu em Maputo, em 1979 e é a sócia fundadora e Directora Executiva da Empresa IdeiaLab, é pós-graduada em Administração e Gestão de Empresas, pelo INDEG-ISCTE, de Portugal, Pós-graduada em Contabilidade, pela IATA – Lisboa, e Licenciada em Economia pela

Universidade Técnica de Lisboa. Sara cresceu como filha única de mãe economista de profissão e pai engenheiro de construção civil. O percurso das redes da Sara pode ser observado na figura no 3, abaixo.

Caso nº 4 - Moçambique Auditores e Consultores - MAC

A Moçambique Auditores e Consultores Lda. é uma empresa de capital totalmente moçambicano, constituída por três jovens, designadamente Imtihaz, Rishad e Aboobacar. A composição do capital da empresa é a seguinte: 34% para primeiro e 33% segundo e 33% para terceiro. Actualmente, a Moçambique Auditores e Consultores Lda. conta com dois sócios, Imtihaz e Rishad, que detêm a totalidade do capital. A MAC Lda. presta serviços de Consultoria Jurídica, económica, Contabilidade, Fiscalidade e Consultoria na área empresarial e foi constituída em 2008, contando, actualmente, com mais de 60 clientes.

A MAC Lda. é o resultado de ideias e iniciativas de uma equipa constituída por três jovens, liderada por Imtihaz, que é o empreendedor e administrador da empresa e que vai ser o objecto de análise, nesta pesquisa. Imtihaz é licenciado em Contabilidade e Auditoria pelo Instituto superior de Contabilidade e Auditoria – ISCTEM-, Mestrado na mesma Área, pela Universidade Ibérico América. É um consultor reconhecido pela Autoridade Tributária, por ter vencido casos controversos de contencioso fiscal. Imtihaz aprendeu, em casa, Urdo (idioma oficial do Paquistão), Hindi, Gujrati e Mehman (idiomas indianos), tendo aprendido Português na Escola e o inglês assistindo seriados televisivos (Prison Break). Actualmente, os sócios da MAC estão a penetrar no sector imobiliário, que tem registado um rápido crescimento, e no comércio de combustível (bombas) e seu percurso pode ser observado na figura nº 4.

Caso nº 5 - Serviços de Contabilidade e Fiscalidade – SCF

A Serviços de Contabilidade e Fiscalidade Lda. é uma empresa constituída em 2010 e localizada no Centro da Cidade de Maputo, no Hotel Rovuma, contando com cinco funcionários a tempo inteiro. Inicialmente constituída por três sócios: Setu, com 50% das acções, e dois advogados (Teixeira e Martins), com 25%, cada um. Actualmente, a empresa conta com dois sócios, Setu, com 90%, e o irmão mais novo, um economista, com 10%. A empresa conta com uma carteira de mais de 25 clientes e uma facturação mensal superior a 300,000.00 Meticais (cerca de 100 mil dólares anuais). Actualmente, está a decorrer o processo da expansão da SCF para as cidades da Matola (província de Maputo), Pemba e Nampula. O percurso empreendedor de Setú pode ser compreendido observando na figura nº5.

Caso nº 6 - Lin Limpezas

A Lin Limpezas Lda. é uma empresa Moçambicana especializada na limpeza, higienização, desinfecção manutenção e restauração de pavimentos e equipamentos. É responsável pelo

fornecimento do Produto Bio-21, um produto ao nível da exigência do mercado actual, sendo Moçambique o segundo País a beneficiar-se do mesmo. A Lin Limpeza destaca-se por estar certificada pela norma adequada às soluções integradas nas limpezas, higienização e desinfecção de todo tipo de espaços e imóveis, o que garante ao cliente a satisfação das suas necessidades e serviços de altíssima qualidade. A Lin Limpeza Lda. foi constituída por Lineu Candeeiro, nascido em Manica, um jovem empresário com 24 anos de idade, filho de pai formado em gestão e administração, funcionário público e dedicado à actividade política e de mãe comerciante agro-pecuária. Lineu Candeeiro é o segundo filho do casal e tem três irmãos. O seu percurso como empreendedor pode ser acompanhado observando a figura nº 6, .

Análise Comparada dos Casos

Características como Empreendedores

Entre os casos que foram objecto de estudo, os empreendedores identificaram as oportunidades de negócio, criaram empresas, porém, nem todos foram inovadores. Os que empreenderam inovações no mercado foram a Gércia, em duas dimensões: no modelo de negócio e nos produtos tecnológicos que a empresa ITIS fornece ao mercado; a Sara Faquir, por atender novas necessidades do mercado, nomeadamente capacitação com base em ferramentas como Mentoring, Coach e aceleração de negócios e, por fim, Lineu, que inovou, no modelo de negócio, no sector de prestação de serviços de limpeza. Os outros empreendedores, designadamente Setú, Lubaina e Imtihaz não introduziram inovações a nível do mercado, mas destacaram-se pelo empenho e qualidade dos serviços prestados. Todos os empreendedores apresentam as características que, segundo Exame (2016), definem o Perfil do Empreendedor Moçambicano, que tem como pontos fortes a coragem, audácia, versatilidade, criatividade e humildade, e pontos fracos a falta de conhecimentos técnicos, desorganização, dificuldade de superação e falta de auto estima. Porém, estas últimas duas características não foram objecto de análise. Estes empreendedores apresentam as características destacadas por Timmons (2004), que distribuiu

Figura1 - Relacionamentos acedidos por Lubaina | Fonte: Dados da Pesquisa

Figura 2 - Relacionamentos acedidos por Gércia | Fonte: Dados da Pesquisa

Figura 3 - Relacionamentos acedidos por Sara | Fonte: Dados da Pesquisa

Figura 4 - Relacionamentos acedidos por Imtihaz | Fonte: Dados da Pesquisa

Figura 6 - Relacionamento acedidos por Lineu | Fonte: Dados da Pesquisa

os empreendedores em seis grandes grupos, através das características que considera serem mais relevantes de entre os empreendedores de sucesso, nomeadamente 1) comprometimento e determinação, 2) liderança, 3) busca por oportunidade, 4) tolerância de risco, ambiguidade e incerteza, 5) criatividade, autoconfiança e habilidade de adaptação e 6) motivação para crescerem.

As empreendedoras analisadas, nomeadamente Lubaina, Gércia e Sara, apresentam as características destacadas nas empreendedoras moçambicanas por Lopes (2014:145), que combina as características masculinas coragem, determinação e femininas sensibilidade, intuição, cooperação e uma forte dedicação ao trabalho. Lopes (2014) refere também características empreendedoras que podem ser encontradas no percurso de Gércia, Lubaina e Sara, nomeadamente a qualidade de inovação, que consiste na sensibilidade de busca de nichos de mercados novos que não são explorados. No caso de Gércia, o exemplo é o portal de estágios profissionais em circunstâncias em que todas as empresas estão focadas nos empregos; no de Sara, o exemplo é a capacitação de mulheres empresárias em ferramentas de expansão de negócios e, no de Lubaina, o exemplo é o transporte colectivo nos aeroportos.

Todos os empreendedores analisados são gestores e donos ou sócios dos negócios, e apresentam um domínio dos negócios e os respectivos requisitos técnicos e comerciais para a realização das actividades da empresa, o que Becker (1964), citado por Mizumoto et al (2010), designa por capital humano, que é um conjunto de conhecimentos e competências intrínsecas resultantes da educação e experiência prévia que pode auxiliar no dia-a-dia do negócio.

Motivação Empreendedora

Os empreendedores analisados foram todos motivados pelas oportunidades de negócios, pela independência, necessidade de auto-realização, vontade e desejo de trabalhar para si próprio, de

reconhecimento pelos seus actos e conquistas, desenvolvimento pessoal de fazer coisas inovadoras, a confiança no sucesso dos próprios projectos. Eles detêm competências técnicas que lhes permitem ter acesso privilegiado ao mercado de trabalho.

Todos eles, com a excepção do Lineu, trabalharam em empresas de referência, onde desenvolveram competências técnicas e abandonaram as suas carreiras e posições, para iniciar o processo de criação das respectivas empresas (capital humano). Apesar de Lineu não ter trabalhado em empresas de referência, teve inúmeras oportunidades de emprego, em particular no sector público (licenciado em administração pública).

Nenhum dos empreendedores objecto de estudo foi movido por necessidade, que pode ser falta de ocupação profissional, mas por oportunidades identificadas ao longo do período que estava ao serviço de terceiro (empregados) e por competência. Apesar de os entrevistados não serem provenientes de famílias com posições sociais relativamente altas, por mérito próprio, conseguiram obter empregos em empresas de referência, e desenvolveram competências e, posteriormente, identificaram oportunidades no mercado e assumiram o risco.

Evolução do Empreendimento

A evolução dos empreendimentos dos empreendedores pesquisados foi influenciada, ocasionalmente, pela combinação de dois factores associados: as redes sociais e as características pessoais. Na figura 07, abaixo, pode-se notar que as redes sociais influenciaram a constituição do capital social, personalidade do empreendedor e a mudança, a nível organizacional. As qualidades ou características pessoais dos empreendedores influenciaram, positiva ou negativamente, para as transformações das empresas e redes sociais que foram sendo constituídas.

Nenhum dos empreendedores teve suporte de familiares com negócios similares (capital social inicial) e, no princípio das suas trajectórias, não apresentam as características fundamentais dos novos empresários de Gomes (2012), que são grandes funcionários, quadros políticos de topo do partido no poder e jovens diplomados afastados da função pública e, assim, repelidos para o sector privado. Apesar de serem jovens licenciados, nunca tiveram interesse em trabalhar no sector público e não iniciaram com suporte político. Mas, alguns, como é o caso de Gércia, Imtihaz (na fase inicial) e Lineu, acabaram criando, ao longo do seu percurso, laços com altos funcionários do estado e do partido no poder, para poderem assegurar a sustentabilidade dos seus negócios e o acesso privilegiado a informações. Enquanto Sara e Setú basearam-se nas redes sociais, em parcerias, a nível internacional, Lubaina apostou no seu nicho de mercado, que são as lideranças comunitárias e associações de pequenos negócios, que são actores dos negócios de micro-créditos.

O processo evolutivo das redes sociais baseadas em laços fracos, conjugados com o perfil dos empreendedores, foi influenciando a mudança das organizações que foram acedendo a mais

recursos, como infra-estruturas, informações sobre o mercado, colaboradores, parcerias, entre outros, originando o aumento do stock do capital social, conforme ilustra a figura nº 7.

Figura 7 - Factores de Sucesso dos Empreendedores | Fonte: Dados da Pesquisa

Evolução da Redes Sociais e Capital Social

No que concerne à evolução das redes sociais e capital social, constata-se que os laços sociais foram fundamentais para a constituição do capital social e, por conseguinte, a performance ou sucesso de todos os empreendedores.

Na fase de criação de todas as empresas, nota-se que os laços fortes contribuíram, de forma decisiva e significativa, para o desempenho dos empreendedores. Para Gércia Sequeira, o capital inicial teve apoio da irmã e do marido; Lineu, dos primos empresários; Lubaina teve apoio moral da mãe; Sara dos pais e do tio, que lhe vendeu o primeiro negócio. Imtihaz recebeu apoio do cunhado, do irmão mais velho e do pai do sócio, e Setú teve o suporte do irmão, com quem constituiu a sociedade. Os laços fortes exerceram uma influência no estágio inicial, em de diferentes níveis de importância para cada empreendedor.

Os laços fortes tiveram maior contribuição na fase inicial dos empreendimentos pesquisados. Em relação aos laços fracos, pode-se constatar que tiveram maior contribuição para o crescimento dos empreendedores, tendo possibilitado o acesso a mais recursos, a projecção e uma série de possibilidades que, de outra forma, seriam inacessíveis. Os laços fracos foram permitindo, gradualmente, a constituição do capital social dos empreendedores pesquisados. Actualmente, os empreendedores dispõem de uma rede de contactos que lhes permite aceder a informações e recursos importantes para o desempenho do empreendimento.

O processo de constituição do capital social foi marcado, inicialmente, pela transformação dos laços fracos, que, com o tempo, se tornaram laços fortes, todos empreendedores pesquisados dispoindo de uma rede de contactos importante para o crescimento e manutenção dos seus

negócios. O capital social foi sendo marcado por duas dimensões: institucionais e pessoais. Os empreendedores, ao longo da sua trajetória, foram estabelecendo e firmando laços com instituições-chave no seu sector de actuação e com pessoas-chave nos processos.

A constituição do capital social resultou das características dos empreendedores pesquisados e das redes sociais estabelecidas ao longo da sua trajetória empresarial. A constituição das redes sociais que permitiram a formação do capital social dos empreendedores varia em função da natureza dos negócios. No caso da Gércia e da Lineu, que se dedicam aos negócios onde a maior quota do mercado é detida pelo Estado, as Empresas Públicas constituíram o seu capital social institucional e pessoal neste segmento.

Sara desenvolveu laços com instituições, a nível internacional, que fornecem pacotes de capacitação e treinos para empreendedores, designadamente a *Yali – Mandela & Obama Initial*, para além de promover a imagem da sua empresa em cada conferência internacional, e, por influência da sócia, Tatiana, que estudou na Austrália. O aspecto comum nas três empreendedoras (Sara, Gércia e Lineu), no desenvolvimento das suas redes, redes sociais por meio do capital social, é a aplicação, de forma sábia, da teoria “*six degree of separation*” (teoria de seis graus de separação), desenvolvida por Stanley Milgram, em 1967, que argumentou que o Mundo é tão pequeno que, quando alguém conhece uma pessoa nova, conclui existir uma terceira pessoa que ambas conhecem (Lopez e Cunha, 2011). Por outras palavras, a teoria defende que, com menos de seis pessoas contactadas, alcançamos qualquer pessoa pretendida, pois estes empreendedores, em diversas circunstâncias, recorreram às suas redes de contactos para alcançar pessoas ou contactos institucionais-chave para o seu negócio. Lubaina, ao nível do sector de micro-créditos, alcançou vários pequenos empresários e aspirantes, enquanto Setú e Imtihaz, de origem asiática, conseguiram criar e fortalecer os laços e capital social ao nível das comunidades de empresários indianos, paquistaneses, portugueses e outros de religião muçulmana, para além de estrangeiros. No caso particular de Imtihaz, as pessoas - chave que conseguiu foi pela sua competência técnica e actos circunstanciais, que lhe permitiram aceder às redes dos dirigentes (escalão do governo). Gércia foi bem-sucedida pelas necessidades e natureza do próprio modelo de negócio. A sobrevivência dos negócios de Gércia e Lineu passa pelo que foi constatado por Lopes (2010), que é a dependência da influência política, pelo facto de terem desenvolvido as redes sociais e respectivo *stock* de capital social, a nível deste segmento.

A nível dos empreendedores pesquisados, pode-se notar, de acordo com Fauré e Medard, (1995:293), citados por Gomes (2012:121), que o processo de formação da suposta “*autêntica burguesia nacional independente da máquina do Estado*”, como poderia ser, ingenuamente desejável, se caracteriza por ter origem nas elites políticas e no interior da administração pública. Os empreendedores Gércia e Lineu continuam a ter uma forte dependência das redes a nível do estado.

Tabela 1 - Perfil dos Empreendedores Estudados | Fonte: Dados da Pesquisa

	Nome	Ano de Criação	Capital Social - Inicial	Capital Social - Actual	Perfil do Capital Social
1	Sara Fakir	2010	Colegas, familiares e empresa onde trabalho	Embaixadas, representantes de programas internacionais de capacitação feminina e empreendedorismo, associações de jovens empresários, representantes de fundos de apoio ao empreendedorismo, aceleradoras incubadoras. (Capacitação da Yali – Mandela and Obama Iniciate, FEMME etc);	Internacionais ou ligações com entidades internacionais
2	Gércia Sequeira	2011	Colegas, familiares e empresas onde trabalho	Directores de escolas superiores, coordenadores de cursos, altos dirigentes de instituições públicas, altos dirigentes do partido, associações de mulheres e jovens empreendedores. (base de dados do DNI, OCAM, CNAQ, MISAU, etc)	Ligações Políticas e Função Pública
3	Lubaina	2011	Colegas e familiares	Pequenos empresários dos mercados (in) formais, nomeadamente mueristas, vendedores dos mercados, funcionários públicos e empresas privadas de baixa renda, empresários que importam produtos comprados na china (viajam) (carteira com cerca 537 clientes)	Ligações com redes de pequenos comerciantes do mercado informal
4	Lineu Candeeiro	2013	Colegas e familiares	Altos dirigentes de instituições públicas e privadas, associações de jovens empresários ou empreendedores, dirigentes do partido (cerca de 15 contratos, dos quais 8 da função pública e 7 privados) e mais de 200 solicitações ao ano.	Ligações Políticas e Função Pública
5	Setu Ghandi	2010	Colegas, familiares e empresas onde trabalho	Micro, pequenas e médias empresas de prestação de serviços (carteira com cerca de 40 clientes)	Empresários do sector de Prestação de Serviços
6	Imtihaz Daud	2008	Colegas, familiares e empresas onde trabalho	Micro, pequenos, médios e grandes comerciantes, armazenistas (carteira com cerca de 70 clientes)	Armazenistas e comerciantes de várias dimensões

Conclusões

A pesquisa analisou a trajetória de jovens empreendedores moçambicanos, a forma como conseguiram constituir o seu capital social, por intermédio das redes de relacionamentos e do seu perfil. A hipótese inicial é: o sucesso dos jovens empreendedores aqui considerados foi devido – tomando como base literatura especializada sobre o assunto – a relações de cunho político com membros do partido no poder.

A leitura baseada nas redes sociais, nos “laços fracos” e no capital social refutou a hipótese inicial. Com efeito, os jovens empreendedores analisados e entrevistados não tiveram, pelo menos no início e ao longo de uma boa parte da sua carreira, laços significativos com o poder político, uma vez que foram outros factores “não-económicos” do desenvolvimento que fizeram a diferença no seu sucesso. Além da força das redes sociais em que estes jovens se encontraram, e que conseguiram aproveitar ao máximo, é de notar que todos eles têm um nível escolar significativo, e que todos eles possuem características de empreendimento de negócios também fora do comum, apesar de nem todos eles trazerem inovações.

Esta pesquisa não foi exaustiva, representando apenas um dos primeiros trabalhos sobre o assunto a serem desenvolvidos para Moçambique, na expectativa de que outros possam, futuramente, confirmar ou alterar os seus resultados trazidos.

Referências bibliográficas:

- Almeida, Jorge (2011) O Essencial Sobre Capital Social. Lisboa: Editora Imprensa Nacional – Casa da Moeda.
- Almeida, Fabiana Silva e Teixeira, Rivanda Meira (2014). Influência da Família e das Redes Sociais na Criação de Negócios por Jovens Empreendedores. (01.05.2016) de <http://www.fumec.br/Revistas/pretexto/article/view/1944>
- Bentivegna, Fernando Jucá (2002). Factores de Impacto no Sucesso do Marketing Boca a Boca (11.05.2017) de <http://www.scielo.br/pdf/rae/v42n1/v42n1a08.pdf>
- Bourdieu, Pierre (2006). As Estruturas Sociais da Economia. Porto: Campos das Letras Editora.
- Correã, Victor Silva (2010) Redes Sociais e Empreendedorismo por Necessidades – Análise de Casos de Sucessos no Mundo de Negócios (Dissertação de Mestrado em Administração de Empresas na Universidade Católica de Minas Gerais).
- Ferreira, Manuel Portugal; Santos, João Carvalho e Serra, Fernando Ribeiro (2008). Ser Empreendedor – Pensar, Criar e Moldar a Nova Empresa. 1ª Edição. Lisboa: Edições Sílabo.
- Ferreira, Toniel e Filho, Valdir, António Vitorino Filho (2010). Teoria de Redes: Uma Abordagem Social (03.05.2016) de <http://www.conteudo.org.br/index.php/conteudo/article/viewFile/27/25>
- Fialho, Fabricio Mendes (2003) Capital Social: Uso e Definições do Conceito nas Ciências Sociais (08.11.2016) de http://www.academia.edu/1365878/Capital_Social_usos_e_defini%C3%A7%C3%B5es_do_conceito_nas_Ci%C3%A7ncias_Sociais
- Finuras, Paulo (2013). O Dilema da Confiança – Teorias, Estudos e Interpretações. Lisboa: Edições sílabo.
- Fonseca-Statter, Guilherme (2008). Do Empreendedorismo ao Empresariado da Revolução Industrial à África Sub-Sahariana Pós-Colonial. In Feliciano, José Fialho & Fonseca-Statter, Guilherme (Coord.) Empresariado, Empreendedorismo e Desenvolvimento em Angola e Moçambique. Lisboa: Centro de Estudos Africanos.
- Granovetter, Mark (2003). Acção Económica e Estrutura Social: O Problema da Incrustação. In Peixoto, João e Marques, Teixeira (Org.), Nova Sociologia Económica. Oeiras: Editora Celta.
- Gomes, Cláudia Aparecida Valderrames (2012) A lógica do Afecto – Cultura e Gestão em África. Lisboa: Clássica Editora.
- IPEME (2015) PME Moçambicana. Estudo e Consultoria: Baker Tilly Moçambique (20.05.2016) de <http://www.bakertillymocambique.com/publicações/2015/estudo-pme-moçambicana/pdf>
- Lima, Cassia Maria Paula; Dourado, Janaina Rute da Silva; Stefani, Maria Teresa; Martins, Erika Buzo & Prates, Luciano António (2012). Redes Sociais e a Produção Académica nas Principais Revistas Brasileiras de Administração no Período de 2001 a 2011 (02.05.2016) de http://www.anpad.org.br/diversos/trabalhos/EnAPG/enapp_2012/2012_EnAPG228.pdf
- Lopes Júnior, Edmilson (2002). As Potencialidades Analíticas da Nova Sociologia Económica (12.05.2017) de http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922002000100004
- Lopes, Maria Antónia (2010). Empreendedorismo e Empresários: Gestão e Desenvolvimento dos Empreendedores Moçambicanos (09.09.2016) de https://www.researchgate.net/profile/Maria_Antonia_Lopes/publication/235953557_art3_Revista_empreendedorismo/links/0deec514b2f0e497bb000000.pdf
- Lopes, Maria Antónia (2014). Desenvolvimento de Empreendedoras em Moçambique. Maputo: Escolar Editora.
- Lopez, Miguel Pereira e Cunha, Pina Miguel (2011) O Mundo é Pequeno: O que Podemos Aprender sobre Networking e as Redes Sociais. Lisboa: Actual Editora.
- MINED (2014) Dados Estatísticos sobre Ensino Superior em Moçambique 2012. Maputo (Estatística Oficiais).
- Mira, Feliciano (2008). Condicionalidade Económica, Diplomacia Moçambicana e Elites Políticas (02.03.2015) de <https://www.escavador.com/sobre/473585/feliciano-jose-borrvalho-de-mira>
- Moreira, Pedro (2007). Liderança e Cultura de Rede em Portugal – Casos de Sucesso. Lisboa: Editora Livros Horizonte.
- Mosca, João; Barreto, Gizela; Abbas, Máriam e Bruna, Natacha (2012). Competitividade da Economia Moçambicana. Maputo: Escolar Editora.
- Paiva Júnior, Fernando Gomes e Almeida, Larissa Fernanda (2010). A Competência Empreendedora de

Relacionamento Mobilizando o Capital Social no Processo de Absorção de Recursos. In Gimenez, Fernando; Ferreira, Jane Mendes e Ramos, Simone Cristina (Org.), Empreendedorismo e Estratégia de Empresas de Pequeno Porte 3Es2Ps. São Paulo: Editora Universitária Champagnat. Portes, Alejandro (2000). Capital Social: Origens e Aplicações na Sociologia Contemporânea (15.05.2015), de http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0873-65292000000200007

Portugal, Silva (2007). Contributo para uma Discussão do Conceito de Rede na Teoria Sociológica (10.02.2015), de <https://eg.sib.uc.pt/bitstream/10316/11097/1/Contributos%20para%20uma%20discuss%C3%A3o%20do%20conceito%20de%20rede%20na%20teoria%20social%C3%B3gica.pdf> Revista Exame (2016). O que o País Precisa. N.º 50 Novembro de 2016. Maputo: Edição Moçambique

Sarkar, Soumodip (2007). Empreendedorismo e Inovação. 2a Edição. Lisboa: Escolar Editora.
—Silva, Ana (2012). Trajectória de Classe e Empreendedorismo Social: Um Estudo Exploratório 2012 Tese de Mestrado na Universidade de Coimbra (06.18.2016), de: https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/21450/1/Ana%20Silva_Trajet%C3%B3rias%20de%20Classe%20e%20Empreendedorismo%20Social_Disserta%C3%A7%C3%A3o%20de%20Mestrado%20em%20ISIE.pdf Sousa, Cristina (2008) Redes Sociais e Empreendedorismo (05.02.2015), de http://dinamiacet.iscte-iul.pt/wp-content/uploads/2011/12/DINAMIA_WP_2008-68.pdf

Weber, Max (2005). A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. 6a Edição. Lisboa: Editorial Presença.